

MEDICAL SYSTEM REFORMS

S.A. Mamurov

Public health in the name of Margilan Abu Ali ibn Sina

director of the technical school

Uzbekistan. Margilan sh.

Annotation

This article provides information about how every citizen of our country deeply feels the positive changes and updates in the medicine of our country today in his life and lifestyle. This information is based on statistics.

Key words: Medical-sanitary, reforms, RShTYoIM, healthy generation, transpedicular metalloconstruction, aorto-coronary, aneurysm, malformations, coronavirus disease, diagnostics, Moya-Moya disease.

ТИББИЁТ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР

С.А.Мамуров

Марғилон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги

техникуми директори

Ўзбекистон.Марғилон ш.

Аннотация

Ушбу мақолада бугун юртимиз тиббиётидаги ижобий ўзгариш ва янгиланишларни мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси ўз ҳаётида, турмуш тарзида чуқур ҳис қилиш ҳақида маълумот берилган. Ушбу маълумотлар статистикага таянган ҳолда келтирилган.

Калит сўзлар: Тиббий-санитария, ислоҳотлар, РШТЎИМ, соғлом авлод, транспедикуляр металлоконструкция, аорто-коронар, аневризма, мальформациялар, коронавирус касаллиги, диагностика,Моя-Моя касаллиги.

Инсон қадр-қиммати улуғланган, манфаатлари устувор юртда юксалиш ва таракқиёт бардавом бўлади. Эътиборлиси, мустақиллик йилларида мазкур тамойил асосида мамлакатимизнинг барча жабҳаларида ижобий ўзгариш ва янгиланишлар кузатилиб, халқимизнинг эркин ва фаровон яшаши, бахтли ҳаёти йўлида изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Айниқса, бугун она Ватанимиз ҳақида сўз кетганда “Янги Ўзбекистон” ибораси тез-тез тилга олинмоқдаки, бу истиқлол аталмиш улуғ неъмат туфайли кейинги йилларда муҳтарам Президентимиз бошчилигида юртимиз таракқиётининг бутунлай янги босқичга қадам қўйгани, эришаётган залворли ютуқлари эътирофидир.

Маълумки, бу йил мамлакатимиз мустақиллигига роппа роса 30 йил тўлади. Ўтаётган ҳар бир кун эса бизни ушбу қутлуғ санага янада яқинлаштирмоқда. Албатта, истиқлол неъматининг юртдошларимизга берган имкониятлари ҳақида узоқ гапириш мумкин. Хусусан, сўнгги йилларда мамлакатимизда “Халқимиз ўз ҳаётида ижобий ўзгаришларни эртага эмас, узоқ келажакда эмас, айнан бугун кўриши керак” деган эзгу тамойил ҳаётимизнинг барча жабҳаларига тўла татбиқ этилиб, кўп соҳаларда, жумладан, тиббиёт тизимида бир қатор ижобий ўзгаришлар кузатилди. Айниқса, Президентимизнинг “...Тиббиёт ходимлари бизнинг саломатлигимиз посбонларидир. Уларга халқ ишониши, улар эса халқни ишонтира олиши керак” деган сўзлари соҳадаги ислоҳотларни бутунлай янги босқичга олиб чиқди.

Натижада кейинги тўрт йил ичида соғлиқни сақлаш соҳасини тубдан такомиллаштириш, халқимизга сифатли тиббий хизмат кўрсатиш, аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болалиқни муҳофаза қилиш, соғлом авлод тарбияси учун зарур шарт-шароитлар яратиш давлатимиз

сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу йўлда мисли кўрилмаган ишлар қилинди.

Айниқса, коронавирус касаллиги авж олган пандемия даврида мамлакатимиз тиббиёти жиддий синовдан ўтиб, ушбу хавфли хасталикка қарши курашиш, уни аҳоли орасида кенг тарқалишининг олдини олиш, халқимизни ушбу балодан сақлаш, саломатлигини асраш борасида давлатимизнинг барча имкониятлари ишга солинди. Жумладан, кўплаб янги шифохоналар ва карантин зоналари ишга туширилди. Катта миқдорда қўшимча тиббиёт ускуналари ва тез ёрдам машиналари харид қилинди.

Қолаверса, шундай мураккаб даврда ўз ҳаётини гаровга қўйиб, юртимизда коронавирус пандемияси кенг тарқалишининг олдини олиш, беморлар ҳаётини асраш, уларга меҳр ва ғамхўрлик кўрсатиш ишига ўзининг билим ва салоҳияти, профессионал маҳорати билан муносиб ҳисса қўшган 300 дан зиёд тиббиёт ходимлари давлатимизнинг фахрий унвон, орден ва медаллари билан мукофотлангани соҳа ходимлари фаолиятига берилган юксак баҳодир.

Энг муҳими, бугун юртимиз тиббиётидаги ижобий ўзгариш ва янгиланишларни мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси ўз ҳаётида, турмуш тарзида чуқур ҳис этмоқда.

Маълумки, тиббиётнинг бирламчи бўғини аҳоли саломатлигини сақлаш, жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтиришда беқиёс ўринга эга. Бирок тан олиш керак, мамлакатимизда яқин-яқингача тиббиётнинг мазкур бўғинида беморларга тиббий хизмат кўрсатиш сифатининг пастлиги соҳадаги энг оғриқли муаммолардан бири бўлиб келган. Хусусан, ўтган йиллар давомида юртимиздаги ўлим ҳолатларининг 60 фоизи ана шу бўғиндаги камчиликлар, масалан, юрак-қон томир касалликларига ўз вақтида тўғри ташхис қўя олмаслик ҳолатлари туфайли содир бўлгани, онкология йўналишидаги беморларнинг ярмида хасталик иккинчи ва учинчи босқичга ўтиб бўлганидан кейин аниқлангани мазкур тизимнинг ўз вазифасини тўла-тўқис амалга ошира олмаганидан далолат беради.

Аввало шуни айтиш керак, бир пайтлар қишлоқ врачлик пунктларида

фаолият олиб борган умумий амалиёт шифокорлари зиммасига шу қадар кўп вазифалар юклаб ташланган эдики, бу ўз-ўзидан тизимда тиббий хизмат сифатига салбий таъсир этган. Шифокорларга яратилган шароит билан иш ҳажми мутаносиб эмаслиги, хусусан, 146 турдаги касалликка диагноз қўйиш ва даволаш, 213 турдагисига бирламчи диагноз қўйиш ва йўлланма бериш, шунингдек, реабилитация, диспансеризация ва профилактика бўйича жуда кўп вазифалар юклатилгани тизимдаги аксарият муаммоларга сабаб бўлган.

Шу боис, мамлакатимизда аҳолига бирламчи тиббий-санитария ёрдами кўрсатишнинг сифати, самарадорлиги ва оммабоплигини ошириш, тиббиёт ходимларининг жамиятдаги ўрни ва мақомини кучайтириш мақсадида Президентнинг бир қатор Фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Уларга кўра, умумий амалиёт шифокори мутахассиси оилавий шифокор, қишлоқ врачлик пункти оилавий шифокор пункти деб, қишлоқ ва шаҳар оилавий поликлиникаси эса оилавий поликлиника деб қайта номланди ва фаолияти янги босқичга кўтарилди. Ушбу мутахассисларга ёрдам бериш учун терапия, педиатрия, акушерлик ва патронаж бўйича тиббиёт бригадалари ташкил этилди. Мазкур бригадалар ўзларига бириктирилган оилалар кесимида “тиббий харита”лар шакллантириб, манзилли иш олиб бориши белгиланди. Бу орқали эса тиббиётнинг бирламчи бўғини тўғридан-тўғри бемор билан ишлайдиган, касалликларни эрта аниқлайдиган ва даволайдиган тизимга айлантирилмоқда.

Соҳадаги кадрлар муаммосига зарур ечим топиш мақсадида 2020 йил 12 ноябрда Президентимизнинг “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислохотлар самарадорлигини янада ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилиниб, юртимизда “Қишлоқ шифокори” дастури жорий қилинди.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирги кунда юртимиздаги 243 та маҳалла фуқаролар йиғинлари олис ва чекка ҳудуд сифатида белгиланган бўлиб, ушбу ҳудудларда мамлакатимиз бўйича жами 84 та оилавий шифокорлик пункти ва 35 та оилавий

поликлиника ва уларда 89,5 та вакант штат мавжуд.

Эътиборлиси, ушбу дастур жорий қилинганидан бошлаб, бугунгача 52 нафар тиббиёт ходими 69,75 ставкага ишга қабул қилинди. Шу билан бирга, қатор тиббиёт ходимларига 30 миллион сўмдан пул маблағи тўлаб берилди.

Шошилинч тиббий ёрдам тизими (ШТЁТ) соғлиқни сақлаш соҳасидаги энг йирик ва ўта кучли ижтимоий аҳамиятга эга тузилма ҳисобланиб, кейинги йилларда вилоят ва туманлардаги ихтисослашган марказлар филиаллари ва бўлимлардан иборат мазкур йўналишда аҳоли саломатлигини асраш, уларга сифатли шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш борасида сезиларли ишлар қилинди.

Хусусан, Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази (РШТЁИМ) ва унга бириктирилган республика санитар авиацияси ҳамда Тошкент шаҳрининг “103” хизмати ШТЁХнинг бош муассасаси ҳисобланиб, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда ташкил қилинган марказнинг 13 та филиалида аҳолига махсуслаштирилган шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиб келинади. Бундан ташқари, мамлакатимизнинг 179 та аҳоли пунктларида РШТЁИМнинг субфилиаллари – шошилинч тиббий ёрдам бўлимлари фаолият олиб бормоқда. Санаб ўтилган стационарлардан ташқари, тизимга “103” – тез тиббий ёрдам хизмати, санитар авиацияси ва фавқулодда вазиятларда аҳолини тиббий таъминлаш хизмати бириктирилган.

Сўнги йилларда турли замонавий тиббий техника воситалари билан жиҳозланган Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг ҳудудлардаги филиалларида турли мураккаб жарроҳлик амалиётлари ўтказилиши йўлга қўйилиб, диагностика ва даволаш жараёнига бир қатор инновацион усуллар ва ташкилий ечимлар татбиқ қилинди. Натижада Марказий Осиёда биринчи бўлиб, бош миянинг қон-томир нуқсонларини (аневризма, мальформациялар, Моя-Моя касаллиги) диагностика қилиш ва хирургик даволашнинг энг замонавий юқори технологик усуллари ҳамда юқори технологик кўп томирли аорто-коронар шунтлаш операцияси йўлга қўйилиб, уларнинг 88,6 фоизи ишлаб турган юракда бажарилди. Шу билан бирга,

марказнинг барча худудлардаги филиалларида умуртқаларнинг ностабил синишларини хирургик даволашнинг замонавий транспедикуляр металлоконструкция билан мустаҳкамлаш усуллари бажарилди.

Муҳим янгиликлардан яна бири шуки, илгари юртимизда буйрак ва жигар трансплантацияси амалиётлари ўтказилмас, бу ҳолат кўпгина ватандошларимизнинг эрта вафот этиши ёки касалликни хорижий мамлакатларда катта маблағ эвазига даволашига сабаб бўларди.

Эътиборлиси, ҳозирга келиб, РШТЁИМ трансплантология бўлимида буйрак кўчириб ўтказиш амалиёти йўлга қўйилди. Бугунгача ўтказилган буйрак трансплантацияси амалиётлари сони 130 тадан ошган бўлиб, жорий йилдан ҳар йили 100 та ана шундай мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилиши режалаштирилмоқда.

Шунингдек, соҳадаги ислохотлар натижасида тез тиббий ёрдам тизими мутлақо янги инновацион, сифат жиҳатдан юксак, барча халқаро талабларга тўлиқ жавоб берадиган соҳага айлантирилди. Хусусан, юқори талаб ва мезонларга мос ихтисослаштирилган вилоят шифохоналари, уларнинг шаҳар ҳамда туман бўлимлари қошидаги тез тиббий ёрдам хизмати бўлимларида бутунлай янги тизим шакллантирилди.